

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ

“ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА
ТАЪМИНЛАШДА ИННОВАЦИОН МЕНЕЖМЕНТ:
МУАММО ВА ЕЧИМЛАР”

“ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ”

“INNOVATION MANAGEMENT IN MAINTAINING
SOCIO-ECONOMIC STABILITY: PROBLEMS AND
SOLUTIONS ”

МАВЗУСИДА ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ

11 НОЯБРЬ 2022 ЙИЛ

ТОШКЕНТ
“IQTISOD-MOLIYA”
2022

“ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА
ИННОВАЦИОН МЕНЕЖМЕНТ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР”

ISBN 9789943-13-999-7

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ**

**“ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ
ТАЪМИНЛАШДА ИННОВАЦИОН МЕНЕЖМЕНТ:
МУАММО ВА ЕЧИМЛАР”**

**“ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ”**

**“INNOVATION MANAGEMENT IN MAINTAINING
SOCIO-ECONOMIC STABILITY: PROBLEMS AND
SOLUTIONS ”**

**МАВЗУСИДА ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ**

11 НОЯБРЬ 2022 ЙИЛ

**ТОШКЕНТ
“IQTISOD-MOLIYA”
2022**

УЎК: 338.2

КБК: 65.05

Тақризчилар: Академик С.С.Гулямов
и.ф.д., проф. Т.Т.Жўраев

Тошкент молия институти Кенгашининг 2022 йил 29 ноябрдаги 4-сонли йиғилишнинг 5.2-сонли Қарори асосида чоп этишга тавсия этилган. –Т.: ТМИ., 2022. – 1039 б.

и.ф.д., проф. Т.З.Тешабаевнинг умумий раҳбарлиги остида

Таҳрир хайъати аъзолари: проф. С.Мехмонов, доц. А.Исламкулов, доц. Ш. Синдаров проф. А.Пардаев, доц.Ғ.Сафаров, проф.Э.Набиев, проф.Ф.Назарова, доц.Ш.Аллаяров ва “Менежмент ва маркетинг” кафедрасининг барча профессор-ўқитувчилари.

Ушбу илмий маъруза тезислари тўпламида ижтимоий-иқтисодий барқарорликни таъминлашда инновацион менежментдаги муаммо ва уларни бартараф этиш бўйича аниқ ечимлар, шунингдек мамлакатимиз ҳамда хорижий йирик иқтисодчи олимлар, тажрибали амалиётчилар, олий ўқув юртларининг профессор-ўқитувчилари, илмий тадқиқот институтлари ва марказларининг етакчи илмий ходимлари, докторант ва мустақил изланувчиларнинг илмий тадқиқот иши натижалари мужассамлашган.

Ушбу нашрда келтирилган барча маълумотлар ва фикр-мулоҳазалар муаллифларга тегишли бўлиб, таҳрир хайъати аъзоларининг фикрига мос келмаслиги мумкин. Нашрда келтирилган рақамлар, статистик маълумотлар, фикр-мулоҳазалар учун муаллифлар масъул ҳисобланади.

УЎК: 338.2

КБК: 65.05

ISBN 978-9943-13-999-7

© Тошкент молия институти, 2022

© “IQTISOD-MOLIYA”, 2022

new stage. <http://tsue.uz/wp-content/uploads/2019/10/15.-Rajapova-Madina-Faridunovna1.pdf>

3. Ahmedov I. (2020). The impact of digital economy on international trade. EJBMR, European Journal of Business and Management Research Vol. 5, No. 4, July 2020

4. Qayumov S., Altiev K., (2020) Davlat xizmatlari tizimida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish – iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikka erishish kafolati // “Moliya” ilmiy jurnali. № 1 dekabr, 2020 yil, 169-179-betlar.

5. Malkawi, B. H. (2019). Digitalization of International Trade. Journal of Law and Technology, 23.

МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

ТУРАЕВА МУЯССАР РАСУЛ ҚИЗИ

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази таянч докторанти

Қашқадарё вилояти туманларида мева-сабзавотчилик соҳасини ривожлантириш бўйича олиб борилаётган ишлар Боғдорчилик ва узумчилик соҳасида: Вилоят туманларида жами 35.1 минг гектар жумладан 19.7 минг гектар боғ, 9.8 минг гектар ток, 5.6 минг гектар сабзавотчилик фермер хўжаликлари майдонлар майдонларида мева-сабзавот фермер хўжаликлари фаолият олиб борилмоқда.

Шунингдек 19.7 минг гектар майдонлардан жами 138.2 минг тонна мева маҳсулотлари шундан 80.3 минг тонна олма, 1.1 минг тонна нок, 31.7 минг гектар урик, 1.4 минг тонна шафтоли, 7.8 минг тонна анор, 12.1 минг тонна олхури, 6.4 минг тонна бошқа мева маҳсулотлари етиштириш режалаштириб олинган булиб амалда 128.2 минг тонна (77%)га етиштири ишлари амалга оширилди йил якунига қадар 138.2 минг тонна (100%) га етиштириш ишлари амалга оширилади, шунингдек 9.8 минг гектар майдонлардан 66.7 минг тонна узум маҳсулот етиштириш режалаштирилган бўлиб амалда 54.2 минг тонна (81%)га етиштириш ишлари амалга оширилди, йил якунига қадар 67 минг тонна (102%) га етиштириш ишлари амалга оширилади.

Ушбу фермер хўжалиklarини ташкил этилишиша Боғдорчилик ва иссиқхона хўжалиklarини ривожлантириш ҳамда Узумчилик ва Виночиликни ривожлантириш ҳамда Тамаки бозорларини тартибга солиш агентликлари

томонидан боғдорчилик ва узумчилик фермер хўжаликларини томонидан янги интенсив боғ ва токзорлар учун жами 5.9 минг гектар майдонга 38.6 мля.сумм субсидия маблағлари ажратилди жумладан 2019 йилда 1.1 минг гектар 2.97 мля. сумм, 2020 йилда 1.8 минг гектар 10.4 млрд.сум, 2021 йилда 2.1 минг гектар 18.2 млрд.сум, 2022 йилда 889 гектар 7.1 млрд.сум маблағлари ажратилди.

Жорий йилда мева-сабзавотчилик фермер хўжаликлари, МЧЖ ва бошқа фермер хўжаликларида жами 52,3 минг гектар озиқ-овқат экинлари экиш ишлари амалга оширилади, шундан 38,5 минг гектар асосий майдонларга, 13,8 минг гектар боғ ток қатор ораларига сабзавот, полиз, картошка, дуккакли ва мойли экинлари экиш ишлари режалаштириб олинди. Асосий майдонларга жами 38.5 минг гектар шундан 10 минг гектар сабзавот, 7 минг гектар картошка, 21.5 минг гектар (шундан 5 минг гектар асосий ва 16.5 минг гектар лалми) майдонларга полиз экинлари экиш режалаштириб олинган. Ёш боғ-ток қатор ораларига жами 13,8 минг гектар озиқ овқат экинлари режалаштирилган, шундан 7,7 минг гектар сабзавот, 0,9 минг гектар картошка, 1,3 минг гектар полиз, 3,8 минг гектар дуккакли, 100 гектар мойли экинлари экиш режалаштириб олинди. Амалда экилиши бўйича баҳор ойларида асосий майдонларга 35,9 минг гектар, боғ-ток қатор орасига 9,2 минг гектар сабзавот, полиз ва картошка экинлари экиш ишлари амалга оширилди.

Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида жорий йил 31 май куни ўтказилган 46-сон йиғилиш баёнининг 17-бандида ғалладан бўшайдиган майдонларни пешма-пеш шудгорлаш ҳамда такрорий майдонларга экспортбоп экинлар экиш ва парваришlash ишларини тизимли ташкил этиш ҳамда такрорий экинларни экиш учун аҳолига, жумладан кам таъминланган ва ишсиз ёшларга ғалладан бўшайдиган майдонларни ажратиб бериш ишларини қатъий назоратга олиш топшириғи берилган.

Топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида жорий йил вилоятда такрорий майдонларга жами 63,5 минг гектар (режага нисбатан 101%), жумладан, 5,8 минг гектар (108%) сабзавот, 2,3 минг гектар (128%) полиз, 43 гектар картошка, 11,1 минг гектар (55%) дуккакли, 3 минг гектар (90%) мойли, 5 гектар шоли, 655 минг гектар макка дон учун, 27,6 минг гектар (90%) озуқабоп экинлар, 14,3 минг гектар тарик экинлари экилди.

Шунингдек, 4 тоифа хўжаликлари бўйича, жумладан, кластер ва фермер хўжаликлари ўз эҳтиёжлари учун 40,5 минг гектар (104%), 8,9 минг нафар фермер хўжалиги аъзолари томонидан 14,7 минг гектар (96%), 6,1 минг нафар оталикқа олинган ишсиз фуқаролар томонидан 2,8 минг гектар (94%), 12,3 минг нафар ПҚ-20-қарор бўйича танловда қатнашиб, ер ютиб ололмаган фуқаролар томонидан 5,5 минг гектар (92%) майдонларга такрорий экинлар экилди.

Ушбу такрорий экинлардан жами 1 милё 76,5 минг тонна, шундан 118,1 минг тонна сабзавот, 20,3 минг тонна полиз, 790 тонна картошка, 16,4 минг тонна дуккакли, 5,1 минг тонна мойли, 25 тонна шоли, 5,1 минг тонна макка дон учун, 801 минг тонна озуқабоп экинлар, ва 109,5 минг тонна тарик етиштириш кутилмоқда.

Қашқадарё вилояти мева-сабзавотчилик фаолиятида ҳар бир гектар ердан олинадиган фойда миқдорини оширишда қўйидаги муаммолар мавжудлиги билдирилди:

1. Фермер ва деҳқон хўжаликларида экспортбоп сабзавотлар етиштириш бўйича маслаҳат марказларини йўқлиги;
2. Айланма маблағлар (сифатли уруғ, механизация ишлари, плёнка, минерал ўғит, кимёвий воситалар ва бошқалар) харид қилиш учун имтиёзли кредитлар ажратилмаслиги;
3. Ажратилаётган кредит фоиз ставкаларининг йуқорилиги ҳамда кредит ажратиш шартларинг оғирлиги;
4. Кредит олшда таъминот шартлари, кафил масаларининг қийинлиги;
5. Сабзавот етиштиришда сарфланадиган ресурслар ва хизматлар (уруғ, минерал ўғит, ёқилғи, плёнка ва механизация) нархларининг юқорилиги;
6. Лизинг операциялари орқали харид қилинаётган техника-технологиялар қимматлиги, фоиз ставкаларининг юқорилиги;
7. Мева-сабзавот маҳсулотларини етиштиришда етарлича техникадан фойдаланмаслик натижасида ишлаб чиқариш маржиналлик даражасининг пасайиши;
8. Мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш бўйича тизимли маркетинг тадқиқотлари олиб борилмаслиги ҳамда ташқи ҳамкорлар билан қатъий шартномага асосланмаганлиги;
9. Экинларни экишдан бошлаб ҳосилни йиғиштириб олишгача агротехнологик тадбирлар асосан қўлда, ёлланма ишчилар ёрдамида бажарилиши, ихтисослашган махсус техника воситаларининг йўқлиги ва етишмаслиги;
10. Сабзавот майдонларида замонавий сувтежовчи технологияларни ўрнатишга маблағларнинг етишмаслиги;

Субсидия олиш шартларининг қийинлиги ҳамда расмийлаштиришда вақт жиҳатдан узоқ муддатга чўзилиши муаммолари аниқланди.

Қашқадарё вилояти мева-сабзавотчилик фаолиятидаги Фермерлар, экспортёрлар ва мутахассислар томонидан мавжуд муаммоларни ижобий ҳал қилиш бўйича қўйидаги таклифлар билдирилди:

мавсумий мева-сабзавотчилик маҳсулотлари етиштирувчилар учун қисқа муддатли таъминотсиз кредитлар ажратиш;

мева-сабзавот етиштириш учун керакли техника технологияларни четдан харид қилишда имтиёзлар олиш бўйича Фермерлар кенгаши томонидан таклиф киритиш;

Экспорт учун сабзавотлар етиштирадиган фермер ва деҳқон хўжаликларига айланма маблағлар учун имтиёзли фоизда, узоқ муддатли, гаровсиз, Фермерлар кенгашининг кафолат хати асосида мақсадли кредитлар ажратилишини йўлга қўйиш зарур. Бунда фоиз тўловлари ва асосий қарз суммасини қайтариш муддатларини маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳамда сотиш муддатларига мослаштирган ҳолда белгиланиши мақсадга мувофиқ.

Сабзавот экин майдонларида сув тежовчи технологияларни ўрнатиш учун субсидия суммасини бир гектар ҳисобига технология нархининг 50 фоизини қоплаш, қолган 50 фоизига эса 5 йилга кредит бериш;

Сабзавот экинларининг маҳаллий навлари уруғчилиги ва селекциясини кучайтириш, сифатли ва рақобатбардош уруғларини кўпайтириш ва дурагай уруғ тайёрлашни йўлга қўйиш мақсадида “Сабзавотчилик селекцияси ва уруғчилигини 2022-2026 йилларда ривожлантиришнинг мақсадли дастури”ни ишлаб чиқиш.

ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ТИҚУВ-ТРИКОТАЖ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хотамов Алишер Хотамжон ўғли.

Тошкент давлат иқтисодиёт университети таянч докторанти

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли фармони билан “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” даги Тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилиш ва доимий даромад манбаларини шакллантириш учун шароитлар яратиш, хусусий секторнинг Ялпи ички маҳсулотдаги улушини 80 фоизга ва экспортдаги улушини 60 фоизга етказиш 29-мақсадида белгиланган [1].

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясининг асосий йўналишлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 12 февралдаги «Тўқимачилик ва тиқув-трикотаж саноатини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва унинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4186-сонли қарори [2], «Енгил

118	G. Abduvosidova. “PRIORITY DIRECTIONS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN”.....	392
119	Абдувалиев Н.Р. РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	394
120	ТУРАЕВА М.Р. МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	399
121	Хотамов А.Х. ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ТИҚУВ-ТРИКОТАЖ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	402
122	Yuldasheva D. PERSONNEL MANAGEMENT OF A MODERN COMMERCIAL BANK.....	409
123	Д.Ж.Жалолова ,Абдувалиев.А.А. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СУҒУРТА БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	412
124	Ф.М.Илхомжонова. ЎЗБЕКИСТОНДА СТАРТАП ЛОЙИҲАЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ.....	414
125	Д.Ж.Жалолова Абдувалиев.А.А. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СУҒУРТА БОЗОРИНИ РАКОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ.....	416
126	Yuldasheva D. APPLICATIONS OF INNOVATIONS IN BANKING SYSTEM.....	418
127	Ибрагимов Г.А. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА ПОСРЕДСТВОМ ТРАНСФОРМАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КОМПАНИИ.....	420
128	Ergashev S.X. BYUDJET TASHKILOTLARIDA MAJBURIYATLAR HISOBİ.....	426